

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-2

NATIONAL DRESS DAY

Polytechnic №2, Gallaorol District, Jizzakh Region Russian language teacher

Kenjaeva Lola

E-mail: kenjayevalola52@gmail.com

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ОДЕЖДЫ

Abstract: National Dress Day is an event held to celebrate the rich cultural heritage, customs and traditions of the Uzbek people. This article provides comprehensive information about the purpose, significance and process of the National Dress Day.

Key words: nationality, history, spirituality, tradition, pattern, region, spiritual heritage.

Политехникум №2 Галлаорольского района Джизакской области

Учитель русского языка

Кенджаева Лола

Э-почта: kenjayevalola52@gmail.com

Аннотация: День национальной одежды – мероприятие, проводимое в честь богатого культурного наследия, обычаев и традиций узбекского народа. В этой статье представлена исчерпывающая информация о цели, значении и процессе проведения Дня национальной одежды.

Ключевые слова: народность, история, духовность, традиция, образец, регион, духовное наследие.

Jizzax viloyati G'allaorol tumani 2-sonli Politexnikumi

Rus tili fani o'qituvchisi

Kenjayeva Lola

e-pochta: kenjayevalola52@gmail.com

Milliy liboslar kuni

Annotatsiya: Milliy liboslar kuni —o'zbek xalqining boy madaniy merosini, urf-odatlarini va an'alarini nishonlash maqsadida o'tkaziladigan tadbir. Ushbu maqola milliy liboslar kunining maqsadi, ahamiyati va tadbirning o'tishi jarayoni haqida keng qamrovli ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: milliylik, tarix, ruhiyat, urf-odat, naqsh, hudud, ma'naviy meros.

KIRISH

Milliy liboslarda xalqimizning tarixi, qadimiy urf-odat va an'analari, didi, estetik qarashlari mujassam etgan bo'lib, hozirgi kunda milliy liboslar jozibasini yoshlar o'rtasida keng targ'ib etish g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek milliy liboslari juda yorqin, chiroyli, qulay bo'lib, xalqning boy madaniy an'analari va turmush tarzining bir qismidir. Shaharlarda milliy libosdagi odamlarni topish kamdan-kam uchraydi, bugungi kunda u an'anaviy bayram tadbirlarida kiyiladi, ammo qishloqda u hali ham kundalik va dam olish kunlari liboslarining bir qismi bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek erkaklar kiyimlari

Erkaklar milliy libosining asosini chopon tashkil etadi, u belga ro‘mol – kiyikcha bilan bog‘lanadi. An‘anaviy bosh kiyim - do‘ppi[1-2]. Badaniga ko‘ylak, ishton - pastki qismiga torayib turadigan keng shim kiyiladi. Oyoqlari yupqa teridan tikilgan etiklarda. To‘liq libosdagi kamarlar ko‘pincha juda oqlangan - baxmal yoki kashta tikilgan, kumush naqshli blyashka va tokalar bilan. Kundalik ko‘ylak uzun ro‘moldek kamar bilan bog‘langan.

O‘zbek ayollar kiyimlari

An‘anaviy o‘zbek ayollar libosi xon-atlasdan tikilgan ko‘ylakning tunikaga o‘xshash oddiy qirqimlaridan, shuningdek, guldorlardan iborat. Bayramona kiyimlarda atlas mato va boy oltin kashta ishlatiladi. Ayollar bosh kiyimi bir vaqtning o‘zida uchta elementni o‘z ichiga oladi: do‘ppi, sharf va salla. Oltin yoki kumushdan yasalgan zargarlik buyumlari har doim barcha yoshdagi o‘zbek ayollari libosiga ajralmas qo‘shimcha bo‘lib kelgan.

Kashtado‘zlik naqshlari tasodifan tanlanmagan. U har doim sehrli yoki amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan. Chizmadan ijtimoiy mavqeni tushunish mumkin edi, ba’zida unga boshqa ma’nolar ham kiritilgan. Masalan, ortiqcha oro bermay takrorlanadigan geometrik naqsh o‘ziga xos tumordir. To‘q ko‘k, qora rangdagi matolardan tikilgan liboslar O‘zbekistonning hech bir hududida kiyilmagan. So‘g‘d naqshlari zardushtiylik ta’sirini saqlab qolgan. Ushbu mintaqadagi ranglar jamiyatdagi mavqega qarab tanlangan. Misol uchun, ayolning libosida ko‘k va binafsha ranglarning keng tarqalganligi erining yuqori mavqei haqida gapiradi va yashil rangli naqshlar ko‘pincha dehqonlar va hunarmandlar tomonidan ishlatilgan[3-5].

O‘zbek xalqining milliy qadriyatlari va ma’naviy merosini asrab-avaylash, qizlarimiz qalbiga milliy liboslar iftixorini singdirish, milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an‘analarimizga hurmat va sadoqat, milliy liboslarning go‘zalligi va jozibasini yoshlar o‘rtasida keng targ‘ib etish maqsadida, joriy yilning 31-yanvar kuni Jizzax viloyatining G‘allaorol tumani 2 – sonli Politexnikumida “Milliy liboslar kuni” tadbiri o‘tkazildi.

O'tkazilgan tadbirda ustozlar jamoasi hamda talabalar faol qatnashdilar. Ushbu tadbir o'zbek milliy madaniyatini, urf-odatlarini va an'alarini yuksaltirish maqsadida tashkil etilgan. Ushbu tadbirda talabalarning milliy liboslar, ularning tarixi va ahamiyati haqida ma'lumot berilib, o'zbek xalqi madaniyatining rang-barangligi va go'zalligini namoyish etish imkoniyati yaratildi. Tadbir davomida talabalar o'zlarining milliy liboslarda ishtirok etishdi, bu esa milliy qadriyatlarni yoqlash va ularni yosh avlodga yetkazish uchun katta imkoniyat bo'ldi. Milliy liboslar kuni doirasida milliy raqslar, she'riyat, musiqa va boshqa san'at namunalari bilan o'tkaziladi. Talabalar va yoshlar o'zlarining milliy liboslarda ishtirok etish orqali urf-odatlarini namoyon etadilar. Bunda har bir libosning tarixi va ma'nosi haqida ma'lumot berilishi, shuningdek, milliy liboslarning o'ziga xos dizayni va folklor unsurlari taqdim etilishi muhim rol o'ynaydi.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-2

Milliy liboslar, ularning dizayni va tarzida o'ziga xoslikni aks ettiradi, shuningdek, xalqimizning boy tarixini va madaniyatini ifodalaydi. Tadbirda o'tkazilgan turli chiqishlar, raqslar va sog'inch tilaklari o'zaro birlashish va milliy birlikni kuchaytirishga xizmat etdi.

Milliy liboslar kuni faqat bitta tadbir emas, balki milliy merosimizni hurmat qilish va qadrlashni rag'batlantiradigan muhim voqea sifatida ahamiyatga ega.

XULOSA

Umumiy qilib aytganda, Milliy liboslar kuni tadbiri talabalar o'rtasida milliy o'zlikni, madaniyatni va tarbiya cho'qqilarini yuksaltirishda muhim rol o'ynadi. Bu kabi tadbirlar kelajak avlod uchun o'z madaniyatini saqlash va uning ravnaqiga hissa qo'shish imkoniyatini yaratadi. Bunday tadbirlar orqali nafaqat milliy kiyimlar, balki o'zbek millati tarixiga, ruhiyatiga, qadriyatlariga ham e'tibor qaratiladi. Milliy liboslar kuni — o'zbek xalqining turli-qirralarini, urf-odatlarini bilish, o'rganish va nishonlash uchun ajoyib imkoniyatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mavlonov Q. - "O'zbek milliy liboslari: tarix va taraqqiyot" (2018)
2. Rasulov N. - "Milliy kiyimlar va ularning an'anaviy ma'nosi" (2020)
3. Xudoyqulov A. - "O'zbek xalqi liboslari: o'rni va ahamiyati" (2019)
4. Sattorov B. - "Milliy liboslar va xalq san'ati" (2021)
5. Abdulloyev M. - "O'zbek milliy kiyimlaridagi ranglar va ramzlar" (2022)